

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

к.п.н., доц. Дорохин Юрий Сергеевич

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н.

Толстого

dorohinus@tsput.ru

Аннотация: в статье рассматривается вопрос подготовки учителей технологии в сфере передовых технологий производства. Представлены предложения для дополнения содержания подготовки по передовым производственным технологиям к дидактическим единицам, определенным в рамках ядра высшего профессионального образования.

Ключевые слова: высшее образование, учитель технологии, производство, инновационные технологии, цифровые технологии.

Производство является динамично развивающейся сферой в любой стране. Успех производственной деятельности зависит от множества факторов, среди которых можно особенно выделить уровень экономического развития страны, геополитические условия, уровень квалификации административно-управленческих работников и производственного персонала, применяемое оборудование и используемые технологии. Последние два во многом определяют потенциал возможностей, которым будет обладать производственное предприятие.

Новые технологии, современное оборудование и их рациональное использование во многом определяют экономическую эффективность производственной деятельности предприятия. Его можно назвать инновационным, если оно осознанно подходит к выбору используемого современного оборудования и реализует инновационные технологии, позволяющие рационализировать производственную деятельность, а также проводит при этом ресурсосберегающие мероприятия.

Для профессиональной подготовки кадров к выполнению трудовых функций, еще на этапе получения общего образования необходимо сформировать общие представления о технологиях и оборудовании, используемых в деятельности производственных предприятий. Для этого соответствующие знания необходимо сформировать и у учителей технологии.

В рамках «Ядра высшего педагогического образования» [1] велась работа по подготовке единого содержания образования для обучения бакалавров педагогического образования. В типовые учебные планы профессиональной подготовки будущих учителей технологии на ступени высшего образования введена дисциплина «Передовые производственные технологии», целью которой является формирование у будущих учителей технологии – бакалавров педагогического образования представлений об эффективных традиционных и инновационных технологиях, используемых в различных сферах современного производства и об используемом в производственных процессах оборудовании.

Рабочая группа «Ядра высшего педагогического образования», занимавшаяся разработкой типового учебно-методического обеспечения для подготовки бакалавров педагогического образования – будущих учителей технологии, определила следующие дидактические единицы дисциплины «Передовые производственные технологии»: «Технологическое развитие и его закономерности. Технологические процессы и технологические системы, их характеристики. Закономерности развития технологических систем. Параметры и классификация технологических процессов. Приоритетные направления развития и совершенствования систем технологий. Перспективные направления развития технологических систем. Цифровое проектирование и компьютерный инжиниринг. Технологии четвертой промышленной революции. Аддитивные, субтрактивные и формативные технологии. Лазерные технологии, технологии искусственного интеллекта и больших данных, нанотехнологии и др. Передовые отраслевые производственные технологии. Понятие и общая характеристика инновационного процесса. Экономические показатели уровня технологии. Жизненные циклы и качество продукции. Оценка экономической эффективности инноваций в технологии» [1].

Данный перечень тем для изучения позволяет сформировать у бакалавров педагогического образования – будущих учителей технологии общие представления о передовых технологиях производственной деятельности. Однако для формирования более подробных представлений в данной области мы можем порекомендовать дополнить содержание образования следующими дидактическими единицами, рассмотрение которых возможно в рамках контактной работы на лекционных занятиях, или занятиях семинарского типа, а также в рамках самостоятельной работы:

- цифровая культура;
- цифровая трансформация в производственной среде;
- инженерно-техническое творчество и креативность;
- генеративный дизайн;
- цифровые технологии визуализации;
- концепция фабрик будущего;
- инструменты управления цифровой компанией;
- цифровая фабрика
- умная фабрика.

Данные дидактические единицы позволят изучить новые цифровые технологии в производственной деятельности, а также будут способствовать творческому развитию, что в современных условиях является необходимым.

Совокупность принятых в рамках «Ядра высшего педагогического образования» и предлагаемых нами дидактических единиц позволит учителю технологии эффективно участвовать в профориентационной работе и помогать обучающимся в выборе будущей профессии (особенно если приоритетной будет являться сфера современного производства), сформировать фундамент для дальнейшего обучения по программам профессионального образования. Такая подготовка позволит выпускнику более эффективно адаптироваться в сфере производства. В свою очередь, наличие высококвалифицированных кадров позволит держать вектор устойчивого развития производства, а также экономического роста страны.

Список литературы

1. Академия Минпросвещения России. Ядро высшего педагогического образования. – URL: <https://apkpro.ru/proekty/yadro-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya/>